

РАСЧЕТ УРОВНЯ ВОДЫ ГОРНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Науч. рук: доц. Б.Р.Таджибаев¹, доц. И.Т.Халдыбаева¹ А.Ш.АскарOVA²

¹Ташкентский государственный университет имени И.А. Каримова, г. Ташкент

²Рес. спец. школа-интернат и Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан

doi.org/10.5281/zenodo.11409241

На географических картах мира обширная территория, которая простирается от Западно - Сибирской низменности до Тянь - Шанских и Памирских горных хребтов и от Алтая до Каспийского моря именуется Центральной Азией. Занимая одну десятую часть территории азиатского континента, её площадь равна 3 994 400 кв. км, а население составляет свыше 60 млн. человек. Находясь в центре евразийского материка этот регион не имеет стока рек в океан. Особенностью рельефа данной территории является то, что возвышенные равнинные массивы чередуются с высокими горными системами гор Тянь-Шаня и Памира.

Как известно, изменения климатических условий оказывают влияние на горные системы, которые играют важную роль в формировании погоды на обширных территориях. Следует отметить, что горы Центральной Азии относятся к регионам земного шара с наибольшим развитием современного оледенения, при этом общая площадь оледенения составляет около 17 000 кв. км, а количество ледников превышает 17000. Здесь формируются сток крупнейших рек региона. Наблюдаемое глобальное потепление постепенно сокращает горные ледники Центральной Азии, что в свою очередь влияет на запасы водных ресурсов в горах при одновременном увеличении потребности в воде.

Проводимые природоохранными службами расчёты указывает на постепенное сокращение водных ресурсов, что уже становится проблемой для стран региона, т.е. Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Так распределение водных ресурсов становится в некоторых случаях вопросом международных отношений, не говоря уже на местном и национальном уровнях. По решению правительства Афганистана, на настоящий момент, ведутся активные инженерно-строительные работы по строительству отводного водного канала от общего русла реки Амударья на территорию Афганистана. Эта проблема обретает свою актуальность особенно в засушливые годы. По этой причине наблюдается рост напряженности между горными и равнинными государствами данного региона как следствие увеличения потребности в водных ресурсах населения этих стран. Следует отметить, что более 90% населения Центральной Азии зависит от водных ресурсов, формирующихся и накапливаемых в горах.

Горная система составляет одну пятую часть, т.е. 4 млн. кв. км. данного региона. Важным фактором на этой территории является хозяйственная деятельность, представляющая собой ресурсы и услуги, такие, как энергия и сельское хозяйство. Не останется в стороне от влияния изменений погодных условий – повышение температуры, лесные зоны, луга и озера. Повышение температуры ускоряет процесс быстрого таяния ледников, и как следствие разрушение плотин и возникновение засухи, что неминуемо может нанести ущерб инфраструктуре. Неблагоприятное воздействие на весь регион от повышения температуры уже наблюдается сегодня.

Это весьма тревожная тенденция, подчеркивающая особую уязвимость горных экосистем Центральной Азии в связи с изменением климата по сравнению с другими горными регионами евразийского материка. Национальные и региональные исследования, проведенные в Центральной Азии, свидетельствуют о том, что в целом регион испытывает потепление климата с увеличением среднегодовой температуры на $0,5^{\circ}\text{C}$ в течении последних тридцати лет.

Усугубление проблемы с прогнозируемым сокращением объема водных ресурсов объясняется ещё и с увеличением спроса на воду в связи с ростом численности населения региона Центральной Азии, так, например, население Узбекистана ежегодно увеличивается на один миллион человек.

Вышеупомянутые государства Центральной Азии уже сегодня серьёзно ощущают последствия изменения климата: экстремальные изменения погодных условий – аномально холодные зимы и засушливые жаркие летние месяцы с температурой до $+50^{\circ}\text{C}$ градусов и выше, опасные природные процессы, негативно влияющие на уникальное биоразнообразие горных районов. Это глобальное изменение климата свидетельствует о безотлагательной необходимости исследовать и проанализировать влияние последствий климатических изменений на людей, экосистемы и экономику, а также вопросы формирования и осуществления политики этих шести стран региона, связанной с изменением климата, т.е. Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана Узбекистана и Афганистана.

Большую часть территории Кыргызстана и Таджикистана около 90% занимают горные системы, в которых формируются сток таких рек, как Сырдарья, Чу, Талас, Тарим и Амударья, причём среднегодовой сток этих рек оценивается примерно в 50 куб. км. Так где же берут своё начало эти реки? Запасы воды Кыргызской республики и Таджикистана сосредоточен в снежном покрове, накапливаемом в горах в зимний период, ледниках, озёрах, реках и подземных резервуарах.

По подсчетам гидрогеологических служб потенциальные запасы пресных подземных вод Таджикистана равны 13 куб. км в год, в том числе ежегодно возобновляемые – 7,76 куб. км, а суммарный объем ледников составляет 417,5 куб. км. На территории Республики Таджикистан насчитывается 1923 озера различного происхождения и около 3500 рек, которые формируют 8 крупных гидрологических бассейнов. Страна богата своими горными реками – их около тысячи и они берут своё начало в горах, общая площадь которых составляет 93% территории Таджикистана, при этом порядка половины территории располагается на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

Туркменистан – страна бескрайних пустынь, которые занимают 80% её общей территории. Все поверхностные водные ресурсы Туркменистана формируются за его пределами и по своей сути являются трансграничными. Горные регионы трёх республик Казахстана, Туркменистана и Узбекистана не является столь обширными и занимают всего лишь от 5 до 20% их общей территории.

Находясь глубоко внутри евразийского континента, вдали от влажных океанических течений этот регион обладает богатым ландшафтным разнообразием с более чем двадцатью различными экосистемами.

В условиях аридного климата, который характерен для Республики Узбекистан наблюдается очень интенсивное сокращение площади ледников на территории республики [1, с.12].

Сток воды в 38 горных реках Узбекистана зависит, в основном, от источников питания рек, в том числе ледникового [2, с.332].

Афганистан - это шестая страна Центрально азиатского региона, которая стала активным водопользователем имеющихся водных ресурсов из русла трансграничной водной артерии Амударьи.

Все вышесказанное актуализирует исследования различных показателей, характеризующих объем водных ресурсов в горных регионах рассматриваемой территории 6 центрально азиатских государств.

Одним из таких важных показателей является уровень подъема или снижение воды в русле реки. Например, нам необходимо измерить уровень подъема воды за 100 лет в какой-либо горной реке. Для этого мы на берегу горной реки устанавливаем пункт наблюдения и измерения. Но 100 лет - это довольно большой срок для получения необходимых замеров. В соответствии математическим утверждением о том, что средняя по времени равняется среднему по пространству, мы можем установить наблюдение на 100 однотипных реках и провести наблюдение в течении одного года.

На основании вышеприведенного утверждения мы получим, что результаты в обоих случаях будут примерно одинаковыми, что даст нам возможность вычислить необходимые показатели за довольно короткий срок 1 год вместо 100 лет.

Список литературы

1. Чуб В.Е. Деградация оледенения и последствия // Изменение климата – трагедия или реальность? Ташкент, 2015, с. 11-16
2. Хикматов Ф.Х., Тургунов Д.М. Маловодные годы на горных реках, вопросы расчета их нормы и параметров углубления // Вестник НУУз. №3/1. Естественные науки. Ташкент, 2017, с. 330-335